

UBAYDULLAXON HAYOTI VA FAOLIYATI**ABDULLAYEV ZOHIDJON TOLIBJON OG'LI****NamDU, Tarix yo'nalishi, 3-kurs talabasi****Annotatsiya:**

Ushbu maqolada o'zining vatan oldidagi ulkan xizmatlari bilan O'zbek davlatchilik tarixida o'chmas iz qoldirgan yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, yetuk zullisonayn shoir, fan va madaniyat homiysi Buxoro xonligining Shayboniylar sulolasi vakili Ubaydullaxonning hayoti, serqirra ijodi, adabiy me'rosi va boshqa jihatlar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar:

Muhammad Shayboniyxon, Xo'ja Ubaydulloh Ahror, Mahmud Sulton, Buxoro, Ko'li Malik, Movarounnahr, Turkiston, Ismoil Safaviy.

Annotation:

In this article, the life, great work, and literary heritage of Ubaydullah Khan, a great statesman, a great general, an accomplished poet, patron of science and culture, who left an indelible mark in the history of the Uzbek state with his great services to the country, representative of the Shaibani dynasty of the Bukhara Khanate. and other aspects are given.

Keywords:

Muhammad Shaibani Khan, Khoja Ubaidullah Ahror, Mahmud Sultan, Bukhara, Koli Malik, Movarunnahr, Turkestan, Ismail Safavi.

Аннотация:

В данной статье жизнь, великое творчество и литературное наследие Убайдулла-хана, великого государственного деятеля, великого полководца, состоявшегося поэта, мецената науки и культуры, оставившего неизгладимый след в истории Узбекского государства своим великим

приводятся заслуги перед страной, представители династии Шайбани Бухарского ханства и другие аспекты.

Ключевые слова:

Мухаммад Шайбани-хан, Ходжа Убайдуллах Ахрор, Махмуд Султан, Бухара, Коли Малик, Моваруннахр, Туркестан, Исмаил Сафави.

Abdulg'ozzi Ubaydulla Bahodirxon ibn Maxmud Sulton ibn Shoh Budog' Sulton ibn Abulxayrxon 1486-yili Muhammad Shayboniyxonning Xorazmni egallash uchun olib borgan harbiy yurishlari vaqtida Vazir shahri yaqinidagi Yamani Tirsak mavzesida tug'ilgan. Aziz-avliyolar, xususan, naqshbandiya shayxlariga muhabbat va e'tiqodi baland bo'lgan otasi – Buxoro hokimi Maxmud Sulton Turkiston mulkining o'sha davrdagi shayx ul-mashoyixi, mashhur diniy va siyosiy arbob Xoja Ubaydulloh Ahror Valiydan o'z o'g'liga nom qo'yishni iltimos qiladi. U esa chaqaloqqa o'z ismini beradi. «Uz nomlarini berishlari ul zotning zo'r marhamatlaridan bo'ldiki, shuning uchun ham uning bebaho asarlari va yaxshi nomlarining oqibati olamda boqiydir», deb yozadi bu haqda mashhur tarixchi Hofiz Tanish Buxoriy. Yoshligidan alohida fazilatlari va favqulodda qobiliyatlari bilan ajralib turgan Ubaydullaxon Amir Abdulla Yamaniy, Xoja Muhammad Sadr, Xoja Mullo Isfahoniy, Mavlono Maxmul Azizon, Mavlono Ermuhammad Qori kabi o'z davrining yetuk allomalari qo'lida tahsilini kamolga yetkazadi. Chunonchi, zamona muhaddislari sarvari Xoja Mavlono Isfahoniydan xadis ilmini, faqihlar peshvosi Mavlono Mahmud Azizondan fiqzni, mashhur hofizi Qur'on Yormuhammad Qoridan qiroatni o'rganadi. U tasavvuf bobidagi saboqni dastlab otasining piri Mavlono Muhammad Qozidan olgan. Keyin uning xalfasi «Xojagon-naqshbandiya tariqatining balandparvoz shaxbozi» Maxdumi A'zamga shogird tushgan. Xususan, Mir Arab nomi bilan shuhrat tutgan Amir Abdulla Yamaniyga Ubaydullaxonning e'tiqodi baland bo'lib, unga irododat nisbati bor edi. Mir Arab uning ma'naviy piri bo'libgina qolmay, davlat ishlari va harbiy

masalalarda ham unga yaqindan maslahat berib turgan. Ubaydullaxonning otasi – Muxammad Shayboniyxonning safdoshi, suyangan tog'i Mahmud Sulton 1504-yili xonning yurishlardagi doimiy hamrohi, jangovar Qunduzda vafot etgach, 18 yashar Ubaydullaxon uning o'rniga Buxoro hokimi qilib tayinlanadi.

O'rusbek Do'rmon unga otaliq qilib belgilanadi. Ubaydullaxonning nafaqat mohir sarkarda va yetuk davlat arbobi, balki inson sifatida shakllanishi va kamol topishida ham amakisi Muhammad Shayboniyxonning ta'siri va xizmatlari katta bo'lgan. Chunki Ubaydullaxon 15 yoshidan boshlab o'z davrining yaxshi ta'lim-tarbiya olgan, diniy va dunyoviy ilmlardan xabardor yetuk va fozil kishisi, iste'dodli shoir, musavvir, musiqachi va hofizi Qur'on bo'lgan Shayboniyxonning qanotiga kirib, to 1510-yili Marv yonida Shoh Ismoil Safaviydan yengilib, shahid bo'lguniga qadar uning barcha yurishlarida qatnashgan. Shayboniy sultonlar ichida eng jasoratlisi va shijoatlisi edi. Shayboniy sultonlarining qaror topishi va mustahkamlanishida Ubaydullaxonning xizmatlari katta. Shayboniyxonning deyarli barcha harbiy muvaffaqiyatlarini Ubaydullaxon nomi bilan bog'lashadi. Shayboniyxonning fath-u zafar eshigi hamisha Ubaydullaxonning muzaffar qilichi kuchi bilan ochilgan. Muhammad Yusuf Munshiy ham uning jang olib borish va urushlarni boshqarishda favqulodda iste'dodga ega ekanligi haqida ma'lumot beradi. Xususan, Xorazm (1505), Balx (1506), Hirot, Mashxad (1507)ni qo'lga kiritishda u alohida rol o'ynagan. Muhammad Shayboniyxonning vafotidan so'ng, shayboniy sultonlar orasida davom etib kelayotgan an'anaga ko'ra, sulolaning eng yoshi ulug'i bo'lgan Kuchkunchixon bosh xon, 24 yashar Ubaydullaxon esa uning noibi etib saylanadi. «1505-1506 yillardan boshlab shayboniy xonlarga tegishli barcha ishlarni amalda Ubaydullaxon boshqarganidan u bosh xonlikni da'vo qilganida ham, vijdonan aytganda, hech kim bunga qarshilik qilmagan bo'lar edi, ammo avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analarga amal qilib, bu unvon xonadonning eng yoshi ulug'iga ravo ko'rib keldi, - deb yozadi.

Ubaydullaxonning hayoti va faoliyati, bir tomondan - temuriylar saltanatining inqirozi, ikkinchi tomondan - shayboniylar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi, uchinchi tomondan Eron, Xuroson va Movarounnahrda sunniy va shia mazhablari o'rtasidagi kurashning keskinlashuvidan iborat murakkab bir tarixiy vaziyatga to'g'ri keladi. Ubaydullaxon hayotida, xususan, uning harbiy faoliyatida murakkab vaziyatlar juda ko'p bo'lgan. U oz sonli qo'shini bilan bir necha marta dushmanlari ustidan hayratlanarli va ajoyib talabalarga erishgan. Ajalning ming bir zarbasi va taqdir o'yinlariga chap berib, nafaqat o'zi va lashkari muhofazasini, balki ota yurt Turkiston mustaqilligini ham saqlab qola olgan. Bu yerda Ubaydullaxonning 1512-yilda Buxoro atroflarida o'tkazgan ikki jangi haqida so'z yuritmoqchimiz. Mazkur janglar nafaqat turkiy xalqlar, balki jahon harbiy san'ati tarixida ham o'chmas iz qoldirgan. Asrlar davomida muarrixlar bu ikki jangga o'z munosabatlarini bildirib, Ubaydulla Sultonning harbiy mahorati va sarkardalik iste'dodiga qoyil qolishgan. Marv atrofida 1510-yil dekabrda Muhammad Shayboniyxon (1451-1510) Eron shohi Ismoil Safaviy (1487-1524) bilan olib borilgan jangda halok bo'lgach, Shayboniyxon asos solgan davlatning qayta tiklanishi, qaror topishi va mustahkamlanishida Ubaydullaxonning xizmatlari katta bo'ldi. Dastlab safaviylar qo'shinining Movarounnahr ichkarisiga bostirib kirishidan cho'chigan Ubay- dullaxon va Shayboniyxonning o'gli Muhammad Temur Sulton shoh Ismoil 1 bilan elchilar almashib, sulh tuzishga uringanlar. Bu paytda Ismoil I Safaviylar davlatining siyosiy manfaatlarini ko'zlab, temuriyzoda Bobur Mirzo (1483-1530) ga Movarounnahrni shayboniylardan tortib olishiga yordam bermoqchiligini aytib, uni jang qilishga undaydi. Muhammad Shayboniy vafotidan so'ng shayboniylar sulola- si xoni Kuchkunchixon (hukmronlik davri: 1510-1530)ning asosiy noibi (1510 yildan) va Buxoro hokimi (1504 yildan) sifatida Ubaydulla Sulton, ya'ni Ubaydullaxon dushmanga qarshi kurashga otlangan. Ubaydulla Sulton Turkiston shahridagi Ahmad Yassaviy maqbarasi yonida 1512-yil 7-aprelda qurultoy chaqirib, agar Movarounnahrni qaytarib

olishga muvaffaq bo'lsa, bir umr dindor hukmdor bo'lib qolishga qasamyod qiladi va o'z qo'shini bilan harbiy yurishga otlanadi. Biroq uni faqat Muhammad Temur Sulton va Jonibek Sulton kabi shayboniy sultonlar qo'llab-quvvatlaydi. 1512-yil aprel oyining oxirida cho'l tarafdin Yettiquduk va Turtquduk orqali G'ijduvonga kelgan Ubaydullaxon boshchiligidagi qo'shin Buxoro shahriga hujum qilib, uni qamal etadi. Buxoro dorug'asi Shirim tog'oyi (Shirimbek) bu haqda Samarqandda turgan Boburga xabar yetkazadi. Xasanxoja Nisoriy (1516-1597)ning «Muzakkiri axbob» («Do'stlar yodnomasi») tazkirasida yozilishicha, Bobur 60 000 kishilik qo'shin bilan Samarqanddan yo'lga chiqib, Buxoroga yaqinlashadi. Hofiz Tanish Buxoriy (XVI asr)ning yozishicha, Ubaydulla Sulton atigi 2600 nafar saralangan yigiti (boshqa bir manba, ya'ni Nisoriyga ko'ra, uning qo'shini 3 000 nafar deb ko'rsatilgan) bilan Buxoroning Xayrobod tumanidagi Ko'li Malik qirg'og'ida turgan Bobur lashkariga to'satdan hujum qilgan. Bu jang 1512-yil 28-aprelda bo'lib, tarixda Ko'li Malik jangi sifatida nom qoldirgan. Jang boshlanishidan oldin Ubaydulla Sulton harbiy xiyla ishlatgan. U o'zining xufiyalari orqali Boburning katta qo'shin bilan Buxoroga kelayotganligini eshitgach, Buxoro qamalini to'xtatgan va go'yo qochgandek bo'lib Xorazm yo'li tomonga chekingan. Bu holni ko'rgan Buxoro dorug'asi Boburga «o'zbeklar qochdi», degan xabarni yetkazadi. Bobur esa katta miqdordagi qo'shin bilan bamaylixtir Buxoroga yaqinlashadi. Ubaydullaxon atigi 2500-3000 nafar askari bilan Bobur lashkariga to'satdan hujum qilgan. Qattiq va omonsiz to'qnashuvdan so'ng Bobur lashkari tor-mor keltirilgan. Bobur avval Buxoroga, ertasi kuni Samarqandga chekinadi va vaziyat mushkulligini sezib, bir kundan so'ng oilasini olib Hisor tomonga ketadi. Kuli Malik jangida (1512 yil 28 aprel) qozongan shonli g'alabasidan keyin Ubaydulla Sulton (Ubaydullaxon) Buxoro va Samarqandni egallagan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay Eron shohi Ismoil 1 Safaviy yuborgan Najmi Soniy (laqabi, asl ismi Amir Ahmad) boshchiligidagi 80 000 kishilik safaviylar qo'shiniga suyanan Bobur 1512-yil kuzida G'uzor va Qarshini

egallaydi. Bu haqda Zayniddin Vosifiy yozib qoldirgan. Najmi Soniy qo'shini Qarshidagi «g'alaba»dan sarmast bo'lib, G'ijduvonni qamal qilishga kirishadi. Ubaydulla Sulton va Jonibek Sulton Karmanaga, Kuchkunchixon va Muhammad Temur Sulton Miyonqolga chekinib, halok qiluvchi jangga tayyorgarlik ko'rishadi. Turkiston shahridan yetib kelgan Ubaydulla Sultonning piri va ustozi Mir Arab unga jang oldidan qutqarmalar berib va qo'shinni ruhlantiradi. Sultonlar qo'shini yetib kelmasidan oldin G'ijduvondagi oz sonli mudofaachilar qal'adan chiqib, dushman qo'shini bilan ahyon-ahyonda jangga kirishib turishgan. Biroq harbiy jang rejasini puxta amalga oshirgan Ubaydullaxon o'zining oz sonli harbiy bo'linmasi bilan hijriy 918 yil 3-ramazonda yakshanba kuni, ya'ni milodiy 1512-yil 24-noyabrda G'ijduvon yaqinidagi Zarantaron qishlog'ida Najmi Soniy qo'shini ustiga to'satdan hujum qildi. G'ijduvon jangi Ubaydullaxon boshchiligidagi qo'shin Najmi Soniy va Bobur rahbarligidagi harbiy kuchlarni to'lg'ama usulida yenggan (jang chog'ida g'anim kuchlarini qanotlardan aylanib o'tish, yon va orqa tomondan zarba berish harbiy san'at tarixida to'lg'ama usuli deb nomlanadi). «Boburnoma»da Bobur bu jangni «G'ijduvon urushi» deb faqat bir joyda yo'l-yo'lakay tilga olib o'tgan. Dushman sarkardasi Najmi Soniy hatto kiyimini kiyishga ham ulgurmay turib qochayotganida Ubaydullaxon jangchilari tomonidan o'rab olingan va o'ldirilgan. Bu mag'lubiyatdan so'ng Bobur Xurosonga ketishga majbur bo'lgan va Movarounnahr taxtini egallash orzusidan uzil-kesil voz kechgan. Shu narsa ajablanarliki, «Boburnoma»da aynan Ko'li Malik jangi va G'ijduvon jangi bo'lib o'tgan 1512 yil voqealari qismi yo'q, Boburning yozishicha, bu davr voqealari yozilgan bo'limlar jang harakatlari paytida yo'qolgan. Xullas, shayboniylar bu jangda katta o'lja va ko'p sonli asirlarni qo'lga kiritishgan. Katta miqdordagi qizilboshlilar qo'shinidan (taxminan 80 000 kishi) faqat oz sonli shialargina Eronga qaytishgan. G'ijduvon jangi Movarounnahrni Eron safaviylari qizilboshlilar diniy istibdodidan saqlab kolgan va Turkistonda shayboniylar hukmronligini uzil-kesil qaror toptirgan hodisa

sifatida tarix sahifalariga yozilgan. Shonli g'alabadan Ubaydulla Sulton Buxoroni egal- lab, keyin Samarqandga keladi va o'z nomiga xutba o'tkazadi.

1533-yilda Abu Saidxon vafotidan so'ng, turkiy an'anaga binoan sultonlar ichida eng yoshi ulug'i Ubaydullaxon Buxoroda Shayboniylar sulolasining xoni qilib ko'tarilgan. Poytaxt ham Samarqanddan Buxoroga ko'chirilib, davlatning nomi rasmiy ravishda Buxoro xonligi deb atalgan. Ubaydullaxon hukmronligi davrida Buxoroning siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaz sifatidagi mavqei kuchaydi. Buxoroda Mir Arab madrasasi, Mirak Said G'iyos bog'i, Ko'hak (Zarafshon) daryosi ustida Mehtar Qosim ko'prigi va boshqa inshootlar qurildi.¹

Ubaydullaxon juda o'qimishli, mohirona Qur'on o'qigan va turkiy tilda sharhlar bergan, iste'dodli qo'shiqchi va sozanda edi. XVI asrning birinchi yarmida Maverannaxrda eng muhim saroy adabiy doirasining shakllanishi Ubaydullaxon nomi bilan bog'liq. Ubaydullaning o'zi Ubaydiy adabiy taxallusi bilan turkiy, fors va arab tillarida she'rlar yozgan. Uning she'rlari to'plami bizgacha etib kelgan. Ubaydullaxon "Sabrnoma", "Shavknoma" va "G'ayratnoma" singari didaktik she'rlarning muallifi edi. U turkiy tilda Qur'onga sharh yozgan. U Buxoroda miniatyurada o'ziga xos Buxoro uslubi yaratilgan birinchi haqiqiy kitobxonaning asoschisi hisoblanadi. Ubaydullaxon vorislari davrida ishlab chiqilgan va Buxoro maktabi deb nomlangan.²

Hofiz Tanish Buxoriyning lutf etishicha, «.. (goyat) fa- zilatli bulib, fazlu kamol bezak(lar)i bilan ziynatlangan» Ubaydullaxon serqirra iste'dod sohibi edi: adabiyot, san'at, iloxiyot, xattotlik kabi bir necha sohalarda o'z iqtidorini si- nab ko'rib, ularning barchasida hayratomuz

¹ Erqo'ziyev A. *Buxoro xonligi tarixi*. – Namangan, 2018. – 118- b.

² <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ubaydullaxon>

natijalarni qo'lga kiritgan. U, xususan, «she'r ilmlarida sohibi fan» (Xasanxoja Nisoriy) bulib, Ubaydiy, Kul Ubaydiy, Ubaydullo taxalluslari ostida o'zbek, fors-tojik va arab tillarida birday mahorat bilan qalam tebratgan. Uning har uchala tildagi devonlarini o'z ichiga olgan, o'z davrining mohir xattoti Mir Xusayn al-Xusayniy tomonidan 1583 yili ko'chirilgan «Kulliyot»ining yatona nusxasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida 8931 raqami bilan saqlanadi. Ubaydiy turkiy devonining «qiblat ul-kuttob» («kotiblar qiblasi») Sultonali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan yana bir nusxasi Britaniya (Angliya) muzeyida 7907 raqami ostida saklanadi. 78 varakdan iborat hajman kichik ushbu devonning afzalligi unda shoir «Kulliyotida bo'lmagan bir qancha she'rlar mavjudligi dadir. Shuningdek, shox shoir she'rlarini o'z ichiga olgan «Devoni Ubaydullaxon» kitobi qo'lyozmasi Turkiyaning Nuri Usmoniya kutubxonasida 4904 raqami bilan saqlanadi. Umri asosan jangu jadallarda o'tgan bo'lishiga qaramay, vaqtini bexuda o'tkazmasdan chuqur bilim olgan va ilmu ijod ga hamisha vaqt topgan Ubaydullaxon Qur'on mutolaasini osonlashtirish uchun turkiy tilda «At-tajvid» risolasi ni yaratgan iloxiyot olimi, shariat qonunlari bo'yicha maxsus kitob bitgan faqih, etti xil xusnixatda yoza oladigan, xususan, nasta'liqni go'zal bitadigan, Kur'oni karimdan nusxa ko'chirib, Makkatulloxga yuborgan «zamona kotiblarining ustodi», Kuronni tajvid bilan qiroat kiladigan hofizi Kur'on, kuy va qo'shiqlari xalq tomonidan sevib ijro etiladigan iste'dodli sozanda va bastakor ham bo'lgan. Taniqli tarixchi Muhammad yusuf Munshiy ta'biri bilan aytganda, Ollox taolo xech kanday fazilat va kamolotdan uni benasib etmagan edi».³

Ubaydullaxonning turkiy devonida 310 g'azal, 430 ruboiy, 11 tuyuq, 18 masnaviy, 7 muammo, 2 yoryor mavjud. Shuningdek, devondan diniy-tasavvufiy va axloqiy-didaktik ruhdagi «Omonatnoma»,

³ Ражабов, Қаҳрамон. Убайдуллахон (рисола) - Т.:АБУ МАТБУОТ-КОНСАЛТ, 2011.-5 6.

“Shavqnom”, “G’ayratnoma”, “Sabrnoma” manzumalari o’rin olgan. Forsiy devonida esa 163 g’azal, 418 ruboiy, 7 qit’a, 1 fard, 1 masnaviy, 1 tarje’band va 3 muammo bor. Arab tilidagi merosi 35 ga yaqin g’azal, qit’a va fardlardan iborat. Ubaydullaxon Ahmad Yassaviy asos slogan hikmatnavislik an’anasini rivojlantirgan. Undan 1786 baytdan iborat 220 dan ortiq hikmat yetib kelgan. Ubaydullaxon ijodida diniy tasavvufiy g’oyalar yetakchilik qiladi. Ubaydullaxon o’zbek va fors adabiyotidagi yirik ruboiynavislardan hisoblanadi. Uning bu 2 tildagi ruboiylari 850 ga yaqin. Xususan, o’zbek adabiyotida ruboiyning Boburdan keyingi taraqqiyoti Ubaydullaxon nomi bilan bog’liq. Shoir she’rlarida o’zbek tilining boy imkoniyatlaridan, o’ziga xos xususiyatlaridan mahorat bilan foydalangan. Ubaydullaxon Buxoro yaqinida joylashgan Bahouddin majmuasidagi Daxmai Shohon (shoxlar daxmasi)dagi Shayboniylar xilxonasida dafn etilgan.⁴

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ubaydullaxon>
2. <https://milliycha.uz/ubaydullaxon/>
3. Ражабов, Қаҳрамон. Убайдуллахон (рисола) - Т.: «Абу Матбуот-Консалт, 2011.-32 б.
4. *Erqo`ziyev A.* Buxoro xonligi tarixi. – *Namangan, 2018.-200 b.*

⁴ <https://milliycha.uz/ubaydullaxon/>